

CRENÇAS E ATITUDES LINGUÍSTICAS: UM OLHAR SOBRE O FENÔMENO DE
PALATALIZAÇÃO DO /S/ EM CODA SILÁBICA.

 DOI: 10.5281/zenodo.10392773

Daniele Rodrigues Veloso¹
Ingridy Luiza Nahun Veloso²
JanyÉric Queirós Ferreira³

RESUMO: O valor social que diferentes variantes linguísticas recebem está associado aos julgamentos que falantes/ouvintes fazem, classificando-as com base em um sistema de valores que afirma ser determinadas variedades linguísticas “mais corretas” do que outras, gerando um juízo de valor negativo ao modo de falar diferente daqueles que se configuram como os “melhores”. No caso paraense, costuma-se associar a falar da região como “chiada”, em virtude do fenômeno da palatalização do /S/. Saber que conhecimentos ou como estudantes paraenses avaliam sua própria fala e outros falares considerando este aspecto é o objetivo do presente estudo, que tem como base os pressupostos teórico-metodológicos dos estudos de crenças e atitudes (Lambert; Lambert, 1964; Botassini; 2013); e da sociolinguística variacionista (Labov, 1972). Para sua realização, optou-se pela abordagem indireta (vertente mentalista) de medição de crenças e atitudes, a partir da qual foi aplicado um teste a 20 estudantes universitários de ciências agrárias de uma universidade pública no Pará, nativos de Belém, distribuídos nos dois sexos, cujo protocolo consistia em audição de dois áudios de falantes nativos de duas localidades do Pará (Belém, Bragança), um contendo o fenômeno da palatalização e outro não. A partir dos áudios, os estudantes respondiam um questionário de personalidade, de X questões. Os resultados preliminares apontaram para a preferência da variante não palatalizada do /S/, manifestada pela avaliação mais positiva ao falar bragantino por parte dos estudantes universitários. Ao manifestarem apreço pelos dialetos, os homens se identificaram com a fala palatalizada, enquanto as mulheres preferiram a não palatalizada.

Palavras-chave: Atitudes linguísticas; Palatalização; Crenças Linguísticas.

¹ Graduando do Curso de Licenciatura em língua portuguesa da Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, ingridy.veloso.7@gmail.com;

² Graduando pelo Curso de Licenciatura em língua portuguesa da Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, danielevelosor@gmail.com;

³ Doutor em Letras e Professor/Pesquisador da Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA; jany.ferreira@ufra.edu.br.